

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ ЦЕНТРУ УКРАЇНИ

Г. Кулик, к.с.-г.н., доцент;

Д. Кравченко, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Забур'яненість посівів сільськогосподарських культур є однією з гострих проблем в аграрному секторі. Вони завдають значних втрат врожаю, які досягають до 30%, а при значному забур'яненні до 50 -100%. При кількості бур'янів від 50 до 100 шт/м² вони виносять до 450-700 кг/га поживних елементів з ґрунту в перерахунку на мінеральні добрива [1-3].

Сучасні технології вирощування цукрових буряків вимагають від системи застосування гербіцидів надійного асортименту для повного знищення бур'янів протягом всього періоду вегетації. Щоб забезпечити чистоту полів в регіонах в різні роки за погодними умовами гербіциди повинні бути високоселективними і ефективними. Ці препарати не повинні залежати від ґрунтово-кліматичних умов[4].

Тому нами був закладений дослід по вивченню впливу сумішей гербіцидів на чисельність бур'янів в посівах цукрових буряків і підвищення продуктивності культури.

Урожайність цукрових буряків у варіанті без застосування заходів боротьби з бур'янами склала лише 11,9 т/га, а у гербіцидних варіантах була 40,1 – 43,1 т/га, що на 28,2-31,2 т/га більше забур'яненого контролю. Найбільшу прибавку серед варіантів з гербіцидами ми отримали при застосуванні суміші Бетарен Супер МД, КЕ +Форвард, МЕ - 31,2т/га.

В чистому від бур'янів контролі урожайність коренеплодів була більшою і склала 44,8 т/га, що дало прибавку в 32,9 т/га відносно контролю.

За показниками цукристості коренеплодів вона більша у варіантах із застосуванням гербіцидів і у чистому контролі, яка коливалася в межах 17,6-17,7%, тоді як у забур'яненому варіанті лише 11,0%.

За збором цукру найефективнішим був варіант, де використовували суміш гербіцидів Бетарен Супер МД, КЕ +Форвард, МЕ, який склав 7,56т/га. У чистому усю вегетацію від бур'янів контролі збір цукру був максимальним і склав 7,92 т/га. Решта варіанти з гербіцидами мали дещо менший показник. Різниця між варіантами по збору цукру залежала в основному від рівня врожайності коренеплодів.

Таким чином, послідовне обприскування посівів цукрових буряків сумішшю гербіцидів, що вивчалися зменшували кількість бур'янів і тим самим забезпечили суттєве підвищення продуктивності коренеплодів. Найбільшу ефективність проявила суміш гербіцидів Бетарен Супер МД, КЕ +Форвард, МЕ.

Список використаних джерел

1. Бондарчук А.В. Небезпечні конкуренти. Цукрові буряки. 2001. № 5(23). С. 18-20.
2. Єщенко В.О. Бур'яни та боротьба з ними. Навчальний посібник з гербології. Вінниця: ФОП Рогальська О.І., 2019. 158с.
3. Ащепа О.В., Кулик Г.А.. Вплив гербіцидів на забур'яненість посівів та продуктивність цукрових буряків. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів на XLV науковій конференції студентів і магістрантів. Кіровоград 2011. С. 899-902.
4. Кулик Г.А., Малаховська В.О. Вплив сумішей гербіцидів на забур'яненість посівів і продуктивність цукрових буряків. Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects. Abstracts of XI International Scientific and Practical Conference. Geneva, Switzerland 2021. С. 19-21.